

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

 [@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

ASINXRON MOTORLARNI DIAGNOSTIKA QILISHNING MAVJUD USULLARI

Boixanov Z. U.

Andijon mashinasozlik instituti, dotsent

Mutallibjonov S.I.

Andijon mashinasozlik instituti, talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada asinxron motorlarda vujudaga keladigan asosiy nosozliklar va shikastlanishlarni oldini olish uchun asinxron motorlarni diganostika qilishning mavjud usullari keltirilgan.

Kalitso‘zlar: Asinxron motor, nosozliklar, diagnostika, teplvizon, magnit maydon.

AVAILABLE METHODS OF DIAGNOSING ASYNCHRONOUS MOTORS

Boikhanov Z.U.

Andijan Machine Building Institute, associate professor

Mutallibjonov S.I.

Student of Andijan Machine Building Institute

Abstract: This article presents existing methods of diganostics of asnichronous Motors to prevent major malfunctions and damage to the body in asynchronous motors.

Key words: Asynchronous motor, malfunctions, diagnostics, teplevizon, magnetic field.

Kirish. Asinxron motorla ramaliyotda qo‘llashga chidamliligi, soddaligi va tejamkorligi bilan mashhur. Biroq, ish paytida motorning asosiy qismlari shikastlanishga moyil bo‘lib, bu erta ishdan chiqishiga olib keladi.

Sanoat korxonalarida elektr motorlarning to‘satdan ishdan chiqishi tuzatib bo‘lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Texnik diagnostika tizimi elektr motorlarining texnik holatini muntazam ravishda kuzatib borishni, nuqsonlar va shikastlanishlarni qidirishni,

nuqsonlarning xavflilik darajasini aniqlashni va uskunaning umrini baholashni o'z ichiga oladi.

Elektr motorlar normal holatda ishlashi uchun har qanday mumkin bo'lgan nosozliklarni o'z vaqtida aniqlash juda muhimdir. Nosozliklarni aniqlashni bir nechta diagnostika usullari mavjud bo'lib, ularning har biri muayyan nosozliklarni yoki ularning kombinatsiyasini aniqlash uchun mo'ljallangan. Hozirgi vaqtda elektr motorlari xolatini tashxis qilishning ko'plab usullari mavjud. Ularning har biri o'ziga xos texnik asosga ega. Ushbu usullar nosozlik sababini aniqlash uchun ma'lum qiymatlarni o'lchashga asoslangan. Elektr motorlarini diagnostika qilishning turli usullari 1.1-jadvalda keltirilgan.

1.1-jadval

Diagnostika qilish usullarining afzallik va kamchiliklari

	Diagnostikalash usuli	Afzalligi	Kamchiligi
1.	Vibrodiagnostika	Vibratsiyali diagnostika podshipniklar yig'ilishidagi nuqsonlarni, eksantriklikni va kamroq darajada stator o'rashidagi nuqsonlarni aniqlash imkonini beradi.	Vibratsiyali diagnostika usullari juda qimmat va ko'p vaqt talab yetadi, bu maxsus o'lchash uskunolari va dasturiy ta'minotdan foydalanishni talab qiladi.
2.	Tashqi elektromagnit maydonlarini tahlil qilish	Korpusi magnit bo'lmagan mashinalar uchun qo'llaniladi.	Sanoatda kamdan kam holatda qo'llaniladi.
3.	Teplovizion diagnostika	Ekspluatatsiya xolatida qizishni tekshirish imkonini beradi.	Nosozlikni to'liq aniqlay olmaydi.
4.	Izolyatsiya holatini tashxislash	Nuqsonlar mavjudligi haqida to'liq ma'lumot bermaydi.	Yuqori kuchlanishli elektr motorlariga qo'llash mumkin.
5.	Elektr parametrlarini tahlil qilish	Uchta fazada tok va kuchlanishlarni bir vaqtning o'zida kuzatish va parametrlarni doimiy ravishda qayd etib boradi.	Maxsus o'lchash uskunolari va dasturiy ta'minotdan foydalanishni talab qiladi.
6.	Akustik tebranishlarni tahlil qilish	Eksploatatsiya jarayonida elektr motorning keyingi holatini bashorat qilish imkoniyatini beradi.	Akustik tekshiruv past kuchlanishli elektr motorlarning shikastlanishiga yetarlicha sezgir emas.
7.	Podshipniklar moyi tarkibini tahlil qilish diagnostikasi	Tarkibida temir-metall jismlarning paydo bo'lishi sabab qizish va sinishni oldi olinadi.	Elektr motorni to'liq qismlarga ajratishni talab qiladi.
8.	Izolyatsiya qarshiligini o'lchash	Chulg'amlar xolatini aniqlashda yordam beradi.	Nosozliklarni qisman aniqlaydi.
9.	Chulg'amlarning dielektrik yo'qotishlarini o'lchash	Qisqa tutashuvning oldi olinadi.	Nosozliklarni qisman aniqlaydi.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal		Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024		Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024
10.	Yuqori kuchlanishli impuls yordamida diagnostikalash	Yuqori kuchlanishda ishlovchi motorlar uchun qulay	Nosozliklarni aniqlik darajasi juda pastyu
11.	Sun'iy neyron tarmoqlardan foydalanish	Motor holatini baholash va diagnostikaning ishonchliligi va aniqligini oshirish imkonini beradi.	Bunga boshqa usullarda o'lchangan qiymatlar zarur bo'ladi.

Elektr motorlarda asosiy garmonikadan tashqari, havo bo'shlig'ida son-sanoqsiz qo'shimcha garmonikalar mavjud. Motor barqaror holatda ishlaganda, bu yuqori garmonikaning asosiy manbai mashinaning chiqishlarida hosil bo'ladigan sinusoidal bo'lmagan kuchlanishdir. Havo bo'shlig'idagi vaqtinchalik garmonikaning yana bir manbai elektr motor valida paydo bo'ladigan mashinaning mexanik kuchidir. Ushbu yuqori garmonikalar issiqlik omillari tufayli havo bo'shlig'ida ham namoyon bo'lishi mumkin. Ushbu yuqori garmonikalarning eng aniq amplitudalari termal zarbalar vaqtida sodir bo'ladi. Fazaviy garmonikaning mavjudligi va tarkibiga stator va rotor teshiklarining eksentrikligi, rotorning konusi va ellipsi, stator va rotorning noto'g'ri joylashishi, shuningdek stator va rotor chulg'amlaridagi nuqsonlar kabi turli omillar katta ta'sir ko'rsatadi.

Havo bo'shlig'idagi magnit maydonni o'rganish va asinxron elektr motorning kuchlanish va toklarining garmonik tarkibini o'rganish uning texnik holati to'g'risida kerakli ma'lumotlarni beradi. Biroq, ikkala usulning ham kamchiliklari bor, chunki ulardan foydalanishning o'zi nuqsonni aniqlashning iloji yo'qligiga olib kelishi mumkin. Tashqi elektromagnit maydonlarni tahlil qilish usullari elektromagnit maydonning parametrlarini motor korpusidagi yoki uning yaqinidagi nuqtalarda o'lchashdan iborat.

Motor korpusining old qismida o'lchash eng samarali hisoblanadi, bu yerda statorning himoya ta'siri kamayadi.

Bu usul ekspluatatsiyadagi elektr motorlar atrofida elektromagnit maydon kuchini taqsimlash sxemasini taqqoslashga asoslangan. Xizmat qilinadigan elektr motori rotorning aylanish o'qiga nisbatan kuchlanish amplitudasining bir xil taqsimlanishiga ega. Nosozlik bo'lsa, kuchlanish taqsimotining buzilishi paydo bo'ladi, uning tabiati yuzaga kelgan nosozlikka bog'liq, masalan, stator chulg'amidagi nosimmetriya yoki oraliq qisqa tutashuv xosil bo'ladi.

Xulosa. Elektr motorlar normal holatda ishlashi uchun har qanday mumkin bo'lgan nosozliklarni o'z vaqtida aniqlash juda muhimdir. Nosozliklarni aniqlashni bir nechta diagnostika usullari mavjud bo'lib, ularning har biri muayyan nosozliklarni yoki ularning kombinatsiyasini aniqlash uchun

mo'ljallangan. Hozirgi vaqtda elektr motorlari xolatini tashxis qilishning ko'plab usullari mavjud. Ularning har biri o'ziga xos texnik asosga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Siddikov I. Kh., Boikhonov Z. U., Karimjonov D. D. Elements And Devices For Monitoring And Control of Energy Efficiency. The American Journal of Engineering and Technology (ISSN – 2689-0984) Published: September 29, 2020 | Pages: 136-148.
2. Siddikov I. Kh., Boikhonov Z. U, Makhudov M. T., Uzaqov. R. Features productions reactive power on systems electrical supply with renewable sources energies. Academicia: an international multidisciplinary research journal vol. 10, issue 6, June 2020 Pages: 292-29
3. Махсудов М. Т., Бойхонов З. У. Исследование электромагнитных преобразователей тока в напряжение // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 150-154. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/mahsudov> (дата обращения 15.03.2018)
4. Эгамов Д. А., Узаков Р., Бойхонов З. У. Способы обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, имеющих одну систему шин 6-10 кВ и два независимых источника питания 6-10 кВ // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №3. С. 155-159. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/egamov-uzakov> (дата обращения 15.03.2018).
5. Сиддиков И. Х., Махсудов М. Т., Боиханов З. У. угли, Схема замещения и анализ работы асинхронного двигателя при потреблении реактивной мощности. Главный энергетик №7 2021. 2021;7.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.